

KLASTERLARDA QO‘SHILGAN QIYMATNI OSHIRISHDA PAXTA–IPAK ARALASH MAHSULOTLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY ASOSLARI

Murodov Orif Jumayevich¹, G‘ulomov Haydarbek Ilyos o‘g‘li²

¹Renessans ta’lim universiteti professori,

²Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18986504>

Abstract. *This thesis examines the economic foundations for introducing the production of cotton–silk blended fiber products as one of the important directions for increasing value added under cluster system conditions. The study analyzes product diversification, the value-added chain, and opportunities for entering high-income market segments. The production of cotton–silk blended yarn and fabrics is substantiated as an effective instrument for increasing the profitability of cluster enterprises, stabilizing cash flows, and enhancing investment attractiveness.*

Keywords: *cluster system, value added, product diversification, cotton–silk blended fibers, profitability, economic efficiency.*

Аннотация. *В данной тезисе исследуются экономические основы внедрения производства хлопково-шёлковых смесовых волокнистых продуктов как одного из важных направлений повышения добавленной стоимости в условиях кластерной системы. В работе проанализированы диверсификация продукции, цепочка добавленной стоимости и возможности выхода на высокодоходные сегменты рынка. Производство хлопково-шёлковой смесовой пряжи и тканей обосновано как эффективный инструмент повышения рентабельности кластерных предприятий, стабилизации денежных потоков и усиления инвестиционной привлекательности.*

Ключевые слова: *кластерная система, добавленная стоимость, диверсификация продукции, хлопково-шёлковые смесовые волокна, рентабельность, экономическая эффективность.*

Annotatsiya. *Mazkur tezisdagi klaster tizimi sharoitida qo‘shilgan qiymatni oshirishning muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida paxta–ipak aralash tolali mahsulotlar ishlab chiqarishni joriy etishning iqtisodiy asoslari tadqiq etiladi. Tadqiqotda mahsulot diversifikatsiyasi, qo‘shilgan qiymat zanjiri va yuqori daromadli segmentlarga chiqish imkoniyatlari tahlil qilingan. Paxta–ipak aralash ip va matolar ishlab chiqarish klaster korxonalarining rentabelligini oshirish, pul oqimlarini barqarorlashtirish hamda investitsiya jozibadorligini kuchaytirishning samarali instrumenti sifatida asoslab beriladi.*

Kalit so‘zlar: *klaster tizimi, qo‘shilgan qiymat, mahsulot diversifikatsiyasi, paxta–ipak aralash tolalar, rentabellik, iqtisodiy samaradorlik.*

Kirish

Hozirgi globallashtirish sharoitida qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini faqat xomashyo sifatida sotish iqtisodiy jihatdan past samaradorlikka ega. Shu sababli ko‘plab mamlakatlarda qayta ishlashga asoslangan va yuqori qo‘shilgan qiymat yaratuvchi ishlab chiqarish tarmoqlarini

rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilanmoqda. O‘zbekiston sharoitida ham klaster tizimi aynan ushbu maqsadga xizmat qiluvchi muhim institut hisoblanadi [1].

Biroq amaliyot shuni ko‘rsatadiki, klasterlarda asosiy e‘tibor ko‘pincha an’anaviy mahsulot turlarini kengaytirishga qaratilib, yuqori daromadli segmentlarga chiqish imkoniyatlari to‘liq ishga solinmayapti. Shu nuqtayi nazardan, paxta–ipak aralash mahsulotlar ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish klasterlarda qo‘shilgan qiymatni oshirishning istiqbolli yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Qo‘shilgan qiymat va mahsulot diversifikatsiyasi

Qo‘shilgan qiymat mahsulotni ishlab chiqarish jarayonida yaratiladigan yangi qiymat bo‘lib, u korxonada daromadining asosiy manbai hisoblanadi. Qayta ishlash darajasi oshgani sari qo‘shilgan qiymat hajmi ham ortadi.

Mahsulot diversifikatsiyasi — bu ishlab chiqarilayotgan mahsulot turlarini kengaytirish va turli bozor segmentlariga mo‘ljallangan mahsulotlarni taklif etish jarayonidir [2]. Diversifikatsiya klaster korxonalariga:

- bozor risklarini kamaytirish;
- yuqori daromadli segmentlarga chiqish;
- raqobatbardoshlikni oshirish imkonini beradi.

Paxta–ipak aralash mahsulotlar aynan diversifikatsiyaning samarali yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Paxta–ipak aralash mahsulotlarning iqtisodiy ustunliklari

Paxta tolasi arzon va ommaviy bozor uchun mo‘ljallangan bo‘lsa, ipak tolasi yuqori sifatli va qimmat segmentga mansub xomashyo hisoblanadi [3]. Ushbu ikki tolani aralashtirish orqali:

- mahsulot yumshoqligi va mustahkamligi oshadi;
- tashqi ko‘rinishi yaxshilanadi;
- mahsulot narxi sezilarli darajada yuqori bo‘ladi.

Amaliy tajriba shuni ko‘rsatadiki, oddiy paxta ipiga nisbatan paxta–ipak aralash ipning bozor narxi 2–3 baravar yuqori bo‘lishi mumkin. Bu esa klaster korxonalariga uchun sezilarli qo‘shimcha daromad manbaini yaratadi.

Paxta–ipak aralash tolali mahsulotlarni joriy etishning iqtisodiy samaradorligini asoslash maqsadida oddiy paxta ipi va paxta–ipak aralash ip mahsulotlarining asosiy tannarx va daromadlilik ko‘rsatkichlari taqqoslandi. Ushbu taqqoslash mahsulot turiga qarab shakllanadigan qo‘shilgan qiymat hajmidagi farqlarni aniqlash hamda klaster korxonalariga uchun qaysi yo‘nalish yuqoriroq iqtisodiy samara berishini baholash imkonini beradi.

1-jadval. Oddiy paxta ipi va paxta–ipak aralash ip mahsulotlarining iqtisodiy taqqoslanishi

Ko‘rsatkichlar	Oddiy paxta ipi	Paxta–ipak aralash ip
O‘rtacha tannarx (shartli birlik)	1,0	1,6
O‘rtacha sotish narxi (shartli birlik)	1,3	3,2
Foyda marjasi	0,3	1,6
Bozor segmenti	Ommaviy	Premium
Rentabellik darajasi	Past–o‘rtacha	Yuqori

Jadvaldan ko‘rinadiki, paxta–ipak aralash ip tannarxi oddiy paxta ipiga nisbatan yuqoriroq bo‘lishiga qaramay, sotish narxining keskin oshishi hisobiga foyda marjasi bir necha baravar yuqori shakllanadi. Bu holat klasterlarda qo‘shilgan qiymatni oshirish uchun mazkur mahsulot turini joriy etish iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq ekanligini tasdiqlaydi. Shuningdek, yuqori foyda marjasi klaster korxonalarining pul oqimlarini barqarorlashtirish va investitsiya faolligini kuchaytirish uchun zarur moliyaviy manbalarni shakllantirish imkonini yaratadi.

Qo‘shilgan qiymat zanjiri asosida iqtisodiy model

Paxta–ipak aralash mahsulotlar ishlab chiqarish klaster tizimida xomashyodan tayyor mahsulotgacha bo‘lgan qiymat yaratish jarayonini tubdan o‘zgartiradi. Mazkur jarayonni yaxlit holda ifodalash va har bir bosqichda qo‘shilgan qiymat qanday shakllanishini ko‘rsatish maqsadida quyidagi qiymat zanjiri modeli taklif etiladi.

Paxta–ipak aralash mahsulotlar ishlab chiqarish klasterlarda quyidagi zanjir asosida qo‘shilgan qiymatni oshiradi:

1-rasm. Klasterlarda paxta–ipak aralash mahsulotlar asosida qo‘shilgan qiymat zanjiri

Rasmda ko‘rsatilganidek, xomashyodan tayyor mahsulotgacha bo‘lgan har bir bosqichda qiymat izchil oshib boradi. Paxta–ipak aralash ip va undan tayyorlangan premium matolar ushbu zanjirda eng yuqori qo‘shilgan qiymat shakllanishini ta‘minlovchi bo‘g‘in hisoblanadi. Mazkur yondashuv klaster korxonalarining mahsulot tarkibini diversifikatsiya qilish, yuqori daromadli bozor segmentlariga chiqish hamda umumiy rentabellik darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Joriy etishning moliyaviy-iqtisodiy natijalari

Paxta–ipak aralash mahsulotlarni ishlab chiqarishni klaster korxonalarida joriy etish nafaqat mahsulot assortimentini kengaytiradi, balki moliyaviy natijalarning sifat jihatdan yangi bosqichga ko‘tarilishiga xizmat qiladi. Ushbu yo‘nalishning iqtisodiy samarasi, avvalo, qo‘shilgan qiymat hajmining ortishi orqali namoyon bo‘ladi. Oddiy paxta mahsulotlariga nisbatan aralash tolali mahsulotlarning bozor narxi sezilarli darajada yuqori bo‘lgani sababli, har bir ishlab chiqarilgan birlik mahsulotdan olinadigan daromad ham ortadi.

Birinchidan, sof foydaning oshishi ta‘minlanadi. Paxta–ipak aralash ip va matolarni realizatsiya qilishdan olinadigan tushum tannarxga nisbatan tezroq o‘sadi, bu esa foyda marjasining kengayishiga olib keladi. Natijada klaster korxonalarida sof foyda hajmi barqaror ravishda oshib boradi. Bu holat korxonalarining o‘z mablag‘lari hisobidan rivojlanish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Ikkinchidan, pul oqimlarining barqarorlashuvi yuz beradi. Yuqori narxli mahsulotlar realizatsiyasidan tushadigan tushumlar pul oqimlarining hajmini ko‘paytiradi va ularning notekisligini kamaytiradi. Bu esa ishlab chiqarish xarajatlarini o‘z vaqtida moliyalashtirish, ish haqi, soliq va kredit to‘lovlarini kechiktirmasdan amalga oshirish imkonini yaratadi. Natijada klaster korxonalarida likvidlik darajasi yaxshilanadi.

Uchinchidan, investitsiya loyihalarining qoplanish muddati qisqaradi. Yuqori foyda marjasi mavjud bo‘lgan mahsulotlar ulushining oshishi investitsiyalarning tezroq daromad keltira boshlashiga olib keladi. Bu esa klaster korxonalarida yangi texnologiyalarni joriy etish va modernizatsiya jarayonlarini moliyaviy jihatdan yanada jozibador qiladi.

To‘rtinchidan, klaster korxonalarining moliyaviy barqarorligi mustahkamlanadi. Sof foydaning o‘shishi va pul oqimlarining barqarorlashuvi natijasida o‘z kapitali hajmi oshadi, qarzga bo‘lgan ehtiyoj nisbatan kamayadi. Bu esa moliyaviy risklarning pasayishiga olib keladi.

Beshinchidan, raqobatbardoshlik kuchayadi. Paxta–ipak aralash mahsulotlar klaster korxonalariga nafaqat ichki, balki tashqi bozorlarda ham yuqori talabga ega bo‘lgan segmentga kirish imkonini beradi. Natijada eksport salohiyati kengayadi va valyuta tushumlari ortadi.

Umuman olganda, paxta–ipak aralash mahsulotlar ishlab chiqarishni joriy etish klaster korxonalarida moliyaviy natijalarni yaxshilash, pul oqimlarini barqarorlashtirish va uzoq muddatli rivojlanishni ta’minlashning muhim iqtisodiy instrumenti hisoblanadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, klasterlarda paxta–ipak aralash mahsulotlar ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish qo‘shilgan qiymatni oshirishga yo‘naltirilgan samarali iqtisodiy mexanizm sifatida namoyon bo‘ladi. Ushbu yo‘nalishni joriy etish klaster korxonalarida mahsulot diversifikatsiyasini kengaytirish, foyda marjasini oshirish hamda pul oqimlarini barqarorlashtirish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, paxta–ipak aralash mahsulotlar ishlab chiqarish klaster korxonalarining yuqori daromadli bozor segmentlariga chiqishini ta’minlab, ularning raqobatbardoshligini kuchaytiradi. Natijada mazkur yondashuv klaster tizimida uzoq muddatli moliyaviy barqarorlik va barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta’minlashning muhim omili sifatida baholanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi qarori bilan paxta va g‘allani qabul qilish hamda ularning elektron hisobini yuritish qoidalari tasdiqlandi” – Sputnik.uz xabaridan.
2. Murodov O. “Paxta tozalash korxonalarini tashkil etish va tugatish jarayonlarida moliyaviy mexanizmlarni takomillashtirish”. Economics and Innovative Technologies ilmiy jurnali, 2025.
3. Murodov O.J. Yangi O‘zbekiston iqtisodiyotida korxonalarining raqobat-bardoshligini oshirish omillari: Islohotlar, sertifikatatsiya va iste’molchi talablari integratsiyasi. Guliston davlat universiteti axborotnomasi. Gumanitar – ijtimoiy fanlar seriyasi, 2025. № 3. 193-197 bet.